

DEMNIȚATEA UMANĂ CA RELAȚIE PERSONALĂ LIBERĂ ȘI RESPONSABILĂ

Pr. Prof. dr. Valentin-Ștefan NUICĂ

Profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”

din Târgoviște

Nuicastefan@yahoo.com

ABSTRACT: Human Dignity as a Free and Responsible Personal Relationship.

In today's complex world, the notion of human dignity faces both affirmation and distortion amid social, cultural, and technological transformations. This paper explores dignity as a dynamic expression of the human person's freedom and responsibility, grounded in authenticity and relationality. Personal authenticity is understood not as self-assertion, but as the free assumption of responsibility for one's being and actions. Furthermore, authentic love emerges as the deepest manifestation of this dignity, uniting freedom and responsibility in a creative, self-giving relationship. Drawing on the thought of Saint Maximus the Confessor, the study emphasizes that true human dignity is realized in communion, where freedom becomes the capacity to love responsibly. Thus, human dignity is not an abstract right but a lived, personal relationship that reflects divine love.

Keywords: *human dignity; personal authenticity; freedom; responsibility; love; Saint Maximus the Confessor; relational anthropology; communion.*

Introducere

Demnitatea umană rămâne una dintre temele fundamentale ale reflecției etice, filosofice și teologice contemporane. Într-o lume marcată de tensiuni între individualism și nevoia de comunitate¹, între libertatea absolu-

¹ Adrian Vasile, „Secularization and its Impact on the Jews' Religious Life, publicat”, în *Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology*, vol. 4, Issue 1, December 2017, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, DOI: 10.18638/dialogo.2017.4.1, pp.67-77, <http://www.dialogo-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=170401-7>.

tizată și responsabilitatea uneori marginalizată, redescoperirea sensului demnității devine o provocare esențială. Nu este vorba doar despre o valoare abstractă sau un drept juridic, ci despre modul concret în care persoana se afirmă pe sine în relație cu ceilalți și cu propria interioritate.

Articolul de față își propune să abordeze demnitatea umană ca expresie a unei relații personale libere și responsabile. Vom începe prin a analiza ce înseamnă demnitatea în lumea de astăzi, într-un context unde aceasta este adesea pusă în discuție între relativizare și absolutizare. Vom continua cu reflecția asupra autenticității personale, ca libertate de a fi tu însuși în orizontul asumării responsabilității. În final, vom deschide perspectiva iubirii ca experiență a libertății responsabile, întrebându-ne cum iubirea autentică angajează persoana într-un mod eliberator și responsabil și cum se configurează acest drum în lumina gândirii postmoderne.

Astfel, demnitatea² nu este doar un dat, ci și un parcurs, un exercițiu de libertate și responsabilitate trăit în autenticitate și iubire.

1. Ce înseamnă demnitatea în lumea de astăzi?

Când discutăm despre demnitatea unei persoane, trebuie să avem în vedere modul în care fiecare își înțelege propria valoare ca ființă umană. Ea presupune conștiința de sine și asumarea propriei identități, cu respect și apreciere autentică pentru ceea ce suntem și pentru darurile pe care le avem. A recunoaște această realitate înseamnă a te vedea pe tine însuși în adevăr, fără distorsiuni, fără măști, cu o privire echilibrată, lipsită de orgoliu și vanitate, dar și fără dispreț de sine. O astfel de raportare deschide drumul spre verticalitate interioară, spre atitudine fermă și caracter integru, transformând persoana într-un om cu valoare și semnificație între ceilalți³.

Demnitatea înseamnă și recunoașterea calităților reale: competență, integritate, reputație. Însă, deși aceste trăsături pot atrage aprecierea unora, ele pot genera și neînțelegere sau chiar respingere din partea celor care nu reușesc să vadă adevărata lumină a celui alt și îl etichetează greșit.

² Ioan-Gheorghe Rotaru, "Plea for Human Dignity", în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

³ Eugen Jurca, *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009, p. 182.

Într-o perspectivă axiologică, demnitatea este parte constitutivă a persoanei, cu o rădăcină atât psihologică, cât și spirituală. Omul ocupă un loc aparte în creație pentru că a fost înzestrat cu chipul Creatorului. Valoarea lui devine incomensurabilă prin faptul că însuși Dumnezeu, prin Fiul Său, a asumat Răscumpărarea omului, oferind viața divină ca preț pentru greșeala umană. Această realitate conferă omului un statut de dar veșnic al lui Dumnezeu, o resursă interioară care cere dezvoltare, cultivare și valorificare la nivel psihologic, spiritual, corporal și integral⁴.

Din perspectivă creștină, finalitatea existenței umane este asemănarea cu Dumnezeu. Dacă filozofii lumii definesc viața între naștere și moarte, teologia creștină afirmă că întreaga dinamică a omului se desfășoară între chipul primit la creație și asemănarea spre care este chemat să tindă prin străduință personală și colaborare cu harul divin. Atunci când omul se consideră valoare absolută în sine, ignorând rolul său de mijlocitor între Creator și lume, își pierde direcția spirituală și cade în iluzia autosuficienței.

Dimensiunea axiologică, înscrisă în natura noastră, trimite la o valoare autentică, greu de măsurat, dar demnă de respect, de onoare și de recunoaștere justă⁵. Această valoare interioară se manifestă prin verticalitate, responsabilitate și competență, fiind expresia reală a demnității omului.

Cuvântul *valoare*, provenit din latinescul *valeo*, desemnează ideea de putere, tărie, forță, prevalență sau chiar sănătate⁶. În acest sens, persoana valoroasă este cea care are un sens, care contează și se distinge prin calitățile sale.⁷ Din punct de vedere psihologic, concepte precum evaluare, prețuire, demnitate personală sau axiologie au fost asociate termenului de „stimă de sine” (sau *self-esteem* în literatura engleză). Specialiștii în psihologie subliniază că o stimă de sine echilibrată reprezintă un factor central pentru funcționarea sănătoasă a individului, fiind adesea corelată cu starea generală de bine⁸.

⁴ *Ibidem*, p. 183.

⁵ Eugenio Fizzotti, *Per essere liberi. Logoterapia quotidiana*, Edizione Paoline, Milano, 1992, p. 51.

⁶ Gheorghe Guțu, *Dicționar latin-român*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 1277.

⁷ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

⁸ Petru Iluț, *Sinele și cunoașterea lui. Teme actuale de psihosociologie*, Editura Polirom, Iași, 2001, p. 26.

Dezvoltarea personalității nu poate fi înțeleasă fără acest element, motiv pentru care stima de sine se regăsește atât în pedagogii moderne, cât și în practicile psihoterapeutice. Ea influențează în mod direct performanțele profesionale și existențiale: încrederea și aprecierea de sine mobilizează resursele interioare, cresc șansele de succes, pe când nivelurile scăzute duc la eșecuri mai frecvente și la fragilizarea psihicului.

Maslow arată că nevoia de stimă este fundamentală, alături de dorința de respect din partea celor din jur. Autostima sănătoasă⁹ generează încredere, siguranță, conștiința propriei valori și a importanței personale în lume. Lipsa acesteia, dimpotrivă, naște sentimente de inferioritate, slăbiciune, descurajare și chiar tulburări de tip compensator sau nevrotic. Fără o autoapreciere autentică, omul riscă să cadă în depresie sau în blocaje existențiale¹⁰.

Distincția pe care Maslow o face este esențială: stima autentică se sprijină pe competențe reale, pe voință, pe abilități și calități recunoscute¹¹, nu pe faimă artificială sau pe aprecieri nemeritate. Un exemplu ilustrativ este așa-numitul „sindrom al bomboanelor amare” din pedagogia școlară: copilul care primește o recompensă pe nedrept simte rușine, nu valoare. În loc să se bucure, conștientizează falsitatea aprecierii și dezvoltă un sentiment de inferioritate și dispreț de sine, știind că succesul nu se datorează propriei munci și perseverențe¹².

Nevoia unei stime autentice izvorăște din adâncurile ființei umane. Ea nu se reduce la un aspect superficial: atunci când Scriptura vorbește despre iubire și când Hristos este întrebat cui trebuie oferită dragostea, El arată că omul are nevoie să se iubească mai întâi pe sine pentru a putea iubi corect pe ceilalți. Persoana umană este chemată să învețe respectul de sine, să se accepte, să își poarte grijă într-un mod care nu închide orizontul spre lume, ci dimpotrivă, îl deschide spre comuniune și generozitate. În acest sens, grija de sine devine o formă de altruism și nicidecum o expresie a mândriei. Adevărata stimă de sine nu înseamnă exagerarea calităților proprii sau afișarea ostentativă a ceea ce credem despre noi.

Atunci când omul nu reușește să se simtă interior valoros și prețuit, laudele venite din afară devin inutile. Mulți caută validare în succes,

⁹ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 185.

¹⁰ Abraham Maslow, *Motivazione e personalita*, Editura Armando Armando, Roma, 1973, p. 97.

¹¹ *Ibidem*, p. 98.

¹² Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 187.

faimă sau privilegii excepționale, dar în realitate stima de sine nu este rezervată doar celor dotați cu talente rare sau norocoși în viață. Ea aparține tuturor, fiind resursă interioară care ne ajută să ne vedem ca persoane unice, irepetabile și chemate la un rost precis, chiar dacă acest sens nu este întotdeauna vizibil pentru ceilalți.¹³

Imaginea de sine autentică oferă liniște, siguranță și echilibru, fără a aluneca nici spre autosuficiență, nici spre indiferență. Încrederea în sine stă la baza obiectivelor personale: doar cultivând această forță interioară și depunând efort constant putem progresa și putem fi pentru noi înșine și pentru ceilalți lumină vie din Lumina divină.

Din nefericire, există confuzii majore între smerenia creștină și lipsa stimei de sine. Smerenia autentică presupune demnitate, încredere, recunoașterea valorii și sănătate psihică, intelectuală și spirituală. Ea nu este depersonalizare, nici dispreț de sine, nici fragilizare a voinței. Literatura ascetică vorbește despre omul modest și corect cu sine, sincer și integru, nu despre cineva care își pierde conștiința valorii proprii. Atunci când cineva pretinde smerenie dar suferă de lipsă de prețuire de sine, de fapt trăiește o problemă interioară care poate fi atât spirituală, cât și psihologică.

Un creștin autentic nu este infirm spiritual, după cum omul smerit în sens adevărat nu joacă roluri false¹⁴. Persoana cu adevărat valoroasă manifestă simplitate și naturalețe, chiar dacă ar putea fi recunoscută între cei importanți. Ea preferă echilibrul și măsura dreaptă, fiind conștientă atât de propria valoare, cât și de limite, fără a absolutiza nici una, nici alta.

Cel smerit autentic nu este cel ce cedează fricii, ci acela care ar putea săvârși răul, dar alege conștient să se abțină. A fi capabil de greșeală și a o evita din libertate este mai sănătos decât a nu avea puterea să faci răul și a te lăsa astfel folosit de alții¹⁵. Dacă cineva nu știe să spună „nu” și acceptă mereu, riscă să devină instrument manipulabil. Într-o asemenea situație, omul își pierde profunzimea spirituală și valoarea personală în ochii celor din jur.

Smerenia, înțeleasă ca apreciere echilibrată a propriei valori, se identifică cu autenticitatea – temă pe care o vom analiza în continuare. Ea desemnează firescul atitudinii pe care omul trebuie să o aibă față de

¹³ Amedeo Cencini e Alessandro Manenti, *Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi*, Editura Dehonaine, Bologna, 1997, p. 144.

¹⁴ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 188.

¹⁵ *Ibidem*.

sine, în raport cu ceilalți și cu Dumnezeu. Această triplă dimensiune ne cere să trăim astfel:

- înaintea lui Dumnezeu, ca și cum am fi permanent în fața conștiinței Sale;
- în relație cu semenii, gândind prin propria minte și iubind pe ceilalți în același fel în care ne iubim pe noi înșine, fără a-i exclude atunci când ne raportăm la propria persoană.

Respectul de sine autentic se sprijină pe principiul: „*respectă-te, pentru a fi respectat*”. Disprețul față de propria persoană, prezentat adesea ca smerenie, nu este decât o falsificare care rănește chipul divin imprimat în om. Dumnezeu a așezat în fiecare valori și daruri neprețuite, chemându-ne să le cultivăm și să le fructificăm, nu să le ascundem în solul frustrărilor, al complexelor psihologice sau sub masca unor false regrete care ascund, de fapt, orgoliu și ipocrizie. Cel care a fost mult umilit, dar nu și-a vindecat interior rănile, poate trece brusc de la supunere la agresivitate, ascunzându-se apoi în forme sterile de pietism. Astfel de manifestări trădează tulburări serioase, atât pe plan psihic, cât și moral¹⁶.

Persoana cu adevărat autentică, din punct de vedere spiritual și psihologic, este demnă și stăpână pe sine. Ea nu are nevoie de aparențe artificiale pentru a-și exprima credința sau pentru a-și manifesta abilitățile, pentru că acestea sunt vizibile de la sine prin modul de a fi și prin ceea ce face. Diferența dintre autenticitate și impostură este clară: prima nu caută afișare, a doua se străduiește să etaleze chiar și lucruri lipsite de valoare, construind o imagine falsă.

Demnitatea adevărată și smerenia se întemeiază pe valoarea reală a persoanei, nu pe opinii subiective sau păreri de sine neîntemeiate. Contrar impresiei multor credincioși, smerenia se armonizează perfect cu respectul de sine, formând împreună criteriul just de evaluare a propriei valori. Adevărata autenticitate presupune recunoașterea limitelor, dar și conștientizarea calităților, lăsând loc și celuilalt să se bucure de ceea ce ești. Stima de sine nu se confundă cu orgoliul sau autosuficiența, ci devine deschidere spre comuniune, comunicare și chiar împărtășire cu aproapele.

Demnitatea autentică și valoarea reală nu se închid în ego-centrism. Cu cât omul este mai conștient de propria valoare, cu atât devine mai

¹⁶ *Ibidem*, p. 189.

încrezător și mai deschis către ceilalți, fiind perceput firesc ca prezență autentică în lume. În schimb, falsa smerenie și trufia ascunsă, care uneori coabitează în aceeași persoană, reprezintă o sursă de teamă și nesiguranță, pentru că ele ascund lipsa de autenticitate și slăbiciunile de caracter¹⁷.

Pentru a fi autentici, trebuie să cultivăm o imagine de sine realistă, în care stima de sine să reflecte echilibrul dintre *eul ideal* și *eul real*. De aici provin cele mai multe conflicte interioare: tensiunea dintre ceea ce vrem să fim și ceea ce suntem de fapt. Atunci când reușim să armonizăm aceste două dimensiuni, apare conștiința propriei valori¹⁸. În schimb, criza intervine atunci când imaginea despre sine se clatină și conflictul dintre planul real și cel ideal se adâncește.

Eul actual desemnează ceea ce este persoana în prezent, cu nevoile, valorile și atitudinile sale. Această dimensiune se sprijină pe trei niveluri:

- ♦ **Eul manifest**, adică imaginea conștientă pe care omul o are despre sine și despre faptele sale;
- ♦ **Eul latent**, care include resurse, emoții, motivații și atitudini necunoscute conștiinței, dar care influențează conduita;
- ♦ **Eul social**, ceea ce credem că suntem în percepția celorlalți.¹⁹

Stima de sine se hrănește din această capacitate de autoevaluare, dar *eul actual* caută permanent împlinire prin corelarea cu *eul ideal*. Această a doua dimensiune se împarte în:

- ♦ **Idealul personal**, adică proiectele și valorile alese în mod liber de fiecare, rodul unor decizii conștiente;
- ♦ **Idealul instituțional**, care reprezintă rolurile și modelele pe care societatea sau instituțiile le propun individului și modul în care acestea sunt asumate.²⁰

De aici izvorăște întrebarea fundamentală: ce înseamnă să fii autentic ca persoană? Cum putem vorbi despre autenticitate personală?

¹⁷ *Ibidem*, p. 190.

¹⁸ Giuseppe Sovignio, *Educare de la fede. Come elaborare un progetto*, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1995, p. 117.

¹⁹ *Ibidem*, p. 119.

²⁰ *Ibidem*, p. 118.

2. Autenticitatea personală – libertatea de a fi așa cum ești în asumarea responsabilității

A fi autentic înseamnă să rămâi fidel propriei identități, să exprimi ceea ce ești în interior, fără a recurge la mască sau la arta disimulării. Putem vorbi despre două forme de autenticitate: cea psihologică și cea morală. Autenticitatea psihologică nu se confundă cu falsitatea sau cu jocul de rol.

Simularea este întotdeauna intenționată, realizată de cineva care crede că procedează corect. În schimb, mimarea psihologică te împiedică să îți recunoști esența și îți blochează capacitatea de a trăi prezent în ceea ce ești cu adevărat.

Autenticitatea presupune să acționezi în acord cu tine însuși, să îți asumi controlul asupra faptelor tale, să crezi din resurse proprii, să fii original²¹. Ea se manifestă ca naturalețe și lipsă de artificiu în idei, gesturi și relații. Ceea ce distruge autenticitatea este banalitatea care uniformizează, dizolvă unicitatea și te reduce la un mod standardizat de existență. Aceasta naște întrebări fundamentale: „cine sunt?”, „cum trebuie să fiu?”, „care e menirea mea?”. Inautenticitatea înseamnă a trăi prin imitație, repetând tipare sociale²², pierzând libertatea de a fi tu însuși.

Prin stereotipuri, omul se îndepărtează de propria interioritate. Autenticitatea reprezintă adevărul persoanei, felul firesc de a fi, lumina care descoperă identitatea unică. Pentru a ajunge acolo, fiecare trebuie să își clarifice ce îi aparține cu adevărat și ce ține de ceilalți, să își delimiteze viața personală de influențele exterioare. Autenticitatea presupune să trăiești potrivit valorilor proprii, nu conform așteptărilor venite din afară.

A fi autentic înseamnă mai întâi a avea libertatea de a fi ceea ce ești²³. Libertatea conduce apoi la autonomie și responsabilitate, care marchează asumarea conștientă a propriei vieți. Autenticitatea existențială se recunoaște în fidelitatea față de proiectul personal. Mulți însă trăiesc fără direcție, fără să își cunoască identitatea și sensul existenței. Pentru aceștia, viața devine un non-sens. Omul autentic își asumă dorința de a

²¹ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 150.

²² *Ibidem*, p. 151.

²³ M. Vidal, *Manuale di etica teologica. Morale fundamentale*, vol. I, Cittadella Editrice, Assisi, 1994, p. 192.

se cunoaște și de a se construi în acord cu cine este. El devine simultan actorul și autorul propriei existențe, fiind chemat să își dezvolte personalitatea într-un mod unic și irepetabil.

Autenticitatea înseamnă să trăiești în acord cu adevărul tău interior²⁴. Ea cere să îți pui sub semnul întrebării toate alegerile și atitudinile, pentru a nu cădea în inautenticitate. Trăirea falsă se manifestă prin comparație constantă cu ceilalți, prin mediocritatea impusă de standarde exterioare și prin aplatizarea posibilităților de dezvoltare personală. Când devii ceea ce alții vor să fi, nu ceea ce ai putea fi, cazi într-o existență artificială. Astfel, frica și dependențele devin refugii pentru inautenticitate²⁵.

Apostolul Pavel surprinde această luptă interioară dintre normă și slăbiciune prin cuvintele: „*nu fac binele pe care îl doresc, ci răul pe care nu îl vreau*”. Persoana autentică își răspunde coerent propriei vocații, iar viața sa capătă sens. În schimb, inautenticitatea conduce la lipsă de rost, contradicție cu sine și nemulțumire permanentă.²⁶

Autenticitatea psihologică presupune să nu rămâi blocat în stagnare, ci să te accepți așa cum ești, fără roluri sau măști impuse de societate. Omul autentic nu este produs de serie, ci ființă cu valoare unică. A fi autentic înseamnă să îți exprimi personalitatea proprie, fără conformism și fără artificii menite să impresioneze.²⁷

Această autenticitate implică contact real cu sine, sinceritate în relații, lipsa dorinței de a ascunde ceea ce ești. Persoana autentică comunică din profunzimea sa, împărtășind ceea ce simte cu adevărat. Ea nu are nevoie de măști. Autenticitatea presupune să te arăți așa cum ești, cu resursele și limitele tale, cu bogățiile și vulnerabilitățile tale²⁸.

Autenticitatea nu înseamnă rigiditate, ci capacitatea de a te adapta situațiilor diverse rămânând tu însuși. Ea presupune luciditate și autocunoaștere – baza pe care se clădește personalitatea și prin care omul ajunge să se vadă cu adevărat pe sine.

Autenticitatea psihologică reprezintă abilitatea unei persoane de a rămâne conectată cu propria ființă. Ea presupune sinceritate în exprimare, renunțarea la comportamente superficiale și la tendința de a ascunde aspecte esențiale ale sinelui. Omul autentic nu caută să se protejeze în

²⁴ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 158.

²⁵ *Ibidem*, p. 158.

²⁶ *Ibidem*, p. 159.

²⁷ *Ibidem*, p. 160.

²⁸ F. Fizzoti, *op. cit.*, p. 81.

spatele unei etichete sociale sau al unei măști, ci se arată așa cum este. Persoana autentică reușește să transmită interlocutorului ceea ce simte și trăiește în profunzimea sa.²⁹

A fi autentic înseamnă să lași la vedere adevărul despre tine, fără a ascunde nimic nici măcar de propria conștiință. Astfel, se revelează atât resursele și bogățiile interioare, cât și lipsurile sau fragilitățile tale.

Autenticitatea personală este expresia unei puteri interioare prin care omul rămâne el însuși, dar se adaptează permanent, pentru că fiecare context nou solicită un răspuns diferit. Adevărata autenticitate cere luciditate, adică autocunoaștere. Aceasta este condiția fundamentală pentru construcția unei personalități solide și pentru capacitatea de a înțelege cine suntem în realitate.

3. Cum implică iubirea autentică persoana în manifestarea liberă și responsabilă? Perspective asupra iubirii, libertății și responsabilității cu referire la Sfântul Maxim Mărturisitorul

Astăzi, este dificil să abordăm teme precum iubirea, adevărul sau realitățile veșnice, pentru că ritmul lumii contemporane ne sugerează că nimic nu este stabil: totul se transformă și se scurge rapid. Ideea de „a te schimba”, asociată adesea cu spiritul postmodern, a devenit, pentru mulți, un simbol al libertății și pare că face imposibilă luarea unor decizii definitive, angajante pe întreaga viață, cu repercusiuni pentru eternitate.

Totuși, care este modul autentic de a folosi libertatea? Nu se reduce adevărata libertate la satisfacții trecătoare, bucurii efemere care, odată terminate, lasă gol în suflet. Fiecare ființă umană a fost creată pentru alegeri care au valoare durabilă, pentru decizii ireversibile, care dau sens profund existenței. Experiența ne arată că orice moment de fericire intensă ne face să ne dorim ca acesta să dureze veșnic. Dumnezeu ne-a creat din iubire și pentru iubire, pregătind în inimile noastre sămânța unei vieți spirituale care să producă bine, frumusețe și dăinuire. Suntem chemați să facem alegeri definitive, să le trăim cu fidelitate și devotament. Uneori, Domnul ne invită să ne dăruim complet, să răspundem iubirii Sale cu iubire, ca existența noastră să atingă veșnicia³⁰.

²⁹ Isidor Baumgartner, *Psicologia pastorală*, Editura Borla, Roma, 1993, p. 428.

³⁰ Conform cu concepția patristică ortodoxă, viața duhovnicească, fiindcă este viața lui Hristos „în Duhul Sfânt”, este în esența ei de acum viață veșnică, în care se găsește

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Dragostea este o dispoziție bună a sufletului, prin care nimic nu este cinstit mai mult decât cunoștința lui Dumnezeu.”³¹ În scrierea sa „Capetele despre dragoste”, el subliniază legătura indestructibilă dintre iubire și cunoaștere. Cel care iubește pe Dumnezeu prețuiește cunoștința Sa mai mult decât toate cele create și se apropie constant de ea cu dor intens.

Tot el afirmă: „Dacă viața minții este lumina cunoștinței, iar aceasta izvorăște din dragostea pentru Dumnezeu, nimic nu este mai mare decât dragostea divină.”³² Cunoașterea care se umple de mândrie distruge, în timp ce iubirea construiește. Combinare, ele îl ajută pe om să crească spiritual, fără trufie, aducând bine nu doar pentru sine, ci și pentru cei din jur. Dragostea ziditoare se manifestă prin lipsa invidiei și prin lipsa dorinței de a se arăta mai presus decât ceilalți; de asemenea, nu se laudă cu ceea ce posedă și nici nu se consideră desăvârșită. În privința necunoașterii, recunoaște sincer limitele sale. Astfel, mintea rămâne umilă și capabilă să se dezvolte continuu în cunoaștere.³³

Cel care ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu și dobândește lumina ei prin iubire nu va fi niciodată tulburat de duhul slavei deșarte. În schimb, acela care nu a atins încă această stare se lasă ușor prins de ea. Totuși, dacă își va orienta toate faptele către Dumnezeu, conștient că pentru El le săvârșește, are mai multă șansă să se elibereze de această ispită. Cel lipsit de adevărata cunoaștere divină, care se dobândește prin iubire, consideră mari propriile fapte săvârșite după voia lui Dumnezeu. Dar cel luminat de această cunoaștere, asemenea Patriarhului Avraam la întâlnirea cu Dumnezeu, spune cu smerenie: „Sunt țărână și cenușă”³⁴ (Facere 18, 27). Așadar, iubirea lui Dumnezeu este călăuză care ne poartă prin viață, ajutându-ne să înaintăm în drumul duhovnicesc către o iubire tot mai profundă și către lumina crescândă a cunoașterii sfinte.

Hristos rămâne neîmplinit în mine din cauza slăbiciunilor mele, nu din vina Lui. Tocmai aici se arată libertatea omului, unită în chip tainic cu

mântuirea. În consecință, viața duhovnicească și mântuirea se identifică, sunt exact același lucru. Vezi Rom. 5, 17-21; 6, 4, 8, 11, 22, 23; 8, 1-17. Ioan 3, 34-36; 5, 24, 40; 6, 53-58, 63; 17, 2-3; 20, 30. I Ioan 1,2; 4, 9; 5, 11, 20.

³¹ Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Capete despre dragoste*, în Filocalia 2, traducere pr. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, București, 2009, p. 51.

³² *Ibidem*, p. 52.

³³ *Ibidem*, p. 106.

³⁴ *Ibidem*, p. 55.

Pronia divină. Cuvântul mântuiește doar prin înaintare neconținută în cunoaștere, dar această cunoaștere, dacă nu este susținută de credința activă prin faptele iubirii, rămâne searbădă și lipsită de adâncime³⁵.

Cum este posibil ca omul să iubească? Omul se naște cu o înclinare către Dumnezeu, un impuls interior care stă la baza comuniunii și unirii cu El. Dumnezeu, fiind iubire care se revarsă, este Cel prin care oamenii pot rămâne uniți iubindu-se între ei și iubindu-L pe Creator. Dragostea față de aproapele este lucrarea lui Dumnezeu în noi, arătată prin cei vrednici, cărora le dă puterea de a cultiva și ei iubirea frățască.³⁶ În ființa noastră, Dumnezeu a înscris legea iubirii, întemeiată pe darul libertății. El nu ia de la noi nici iubirea, nici libertatea pe care ni le-a oferit încă de la început.

Prin această iubire desăvârșită, oamenii învață să se respecte unii pe alții și descoperă că dragostea presupune dăruire, sacrificiu, reciprocitate și oferirea de sine³⁷. Iubirea nu este altceva decât o „comunicare afectuoasă reciprocă”, atât între persoane, cât și între om și Dumnezeu. Fiind liberă și reciprocă, dragostea se primește și se oferă după deschiderea fiecăruia. Astfel, eu primesc iubirea lui Dumnezeu, care este infinită, pe măsura propriei mele iubiri pentru El. Nu pentru că Dumnezeu ar fi limitat, ci pentru că eu nu m-am deschis suficient Lui. „Dumnezeu își dăruiește iubirea Sa în chip potrivit fiecăruia, după virtuțile sădite în el.”³⁸

Iubirea, fiind libertatea supremă, aduce atât reciprocitate, cât și responsabilitate. În epistola a 44-a către Ioan Cubicularul suntem îndemnați să ne iubim între noi nu într-un mod abstract, ci prin compasiune concretă, într-atât încât să purtăm împreună greutatea existențiale, răspunzând la iubirea celui alt cu afecțiune sinceră și reciprocă³⁹.

Iubirea adevărată presupune și jertfă interioară, autentică, după modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care S-a dăruit pe Sine pentru oameni, prietenii Săi, arătând că nu există iubire mai mare decât aceea a celui care își dă viața pentru prietenii săi (Ioan 15, 13).

³⁵ *Ibidem*, p. 39.

³⁶ Ioan-Gheorghe Rotaru, „Precum Eu v-am iubit pe voi, să vă iubiți unul pe altul !”, *Argeșul orthodox*, IX, 2010, nr. 467, p.7.

³⁷ Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Capete despre dragoste*, în Filocalia 2, traducere pr. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, București, 2009, p. 34.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*, p. 173.

Iubirea lui Dumnezeu, care îmbrățișează întreaga creație și universul întreg, este o dragoste ce dorește să fie cunoscută și împărtășită. El nu rămâne un Dumnezeu de neatins, complet separat de lume, lăsând-o să funcționeze doar prin legile interne, dar nici nu se identifică în mod total cu existența ei.

De aceea, este firesc să așezăm dragostea pentru orice persoană mai presus de cele materiale și chiar de propriul trup. Aceasta constituie dovada iubirii pentru Dumnezeu, după cum însuși Hristos spune în Evanghelie: „Cel care Mă iubește păzește poruncile Mele”. Așadar, iubindu-ne între noi, vom primi iubirea lui Dumnezeu. Dacă arătăm răbdare unii față de ceilalți, și El va arăta îngăduință față de păcatele noastre. Când nu răsplătim răul cu rău, nu vom fi judecați după greșelile noastre. Iertarea pe care o dorim de la Dumnezeu se regăsește în iertarea oferită semenilor, iar milostivirea Lui se manifestă prin bunătatea noastră față de aproapele.

La Sfântul Maxim Mărturisitorul, libertatea voinței, pe care omul o poate folosi atât spre bine, cât și spre rău, devine esențială pentru înțelegerea cunoașterii lui Dumnezeu⁴⁰. A-L cunoaște pe Creator înseamnă să folosești libertatea într-un mod în care nu mai există schimbare arbitrară a intențiilor. Libertatea celui care Îl caută pe Dumnezeu devine o orientare fermă și statornică a voinței către bine. Explicând faptul că în Hristos nu poate fi o singură voință „gnomică”, Sfântul Maxim vorbește despre voința naturală a firii noastre. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos nu a avut o voință care să oscileze între bine și rău, ci o voință capabilă să aleagă între mai multe lucruri bune. Și voința omului este chemată să ajungă la această stare: de a alege doar binele, fără a mai lua în calcul răul.⁴¹

Adevărata cunoaștere nu se poate realiza fără libertate, dar ea se exprimă prin disponibilitatea de a te încredința lui Dumnezeu⁴², asemenea Mântuitorului care a spus: „Nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu”.

⁴⁰ Voința umană este o voință gnomică, atunci când nu este la stadiul avansat al progresului în viața duhovnicească. Pe treptele cele mai înalte atunci, când ajungi să îl cunoști pe Dumnezeu din ce în ce mai profund și lași din minte orice părere proprie despre Dumnezeu și îți predai voința ta, voinței Lui, atunci voința noastră își împlinește cu adevărat scopul, de a fi voința naturală, neclintită din bine.

⁴¹ Sfântul Maxim Mărturisitorul, *op. cit.*, p. 191.

⁴² Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, nota 386 la Sfântul Maxim Mărturisitorul, *op. cit.*, p. 191.

În această rugăciune se arată voința omenească, care evită suferința pentru fragilitatea trupului, și voința divină, care primește greutatea crucii. Cunoașterea lui Dumnezeu nu presupune anularea naturii noastre, ci tocmai prin ceea ce este al nostru – rațiune, voință și libertate – ajungem la îndumnezeire.⁴³ Astfel, desăvârșirea înseamnă orientarea conștientă și rațională a libertății noastre după voia divină.

Îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin faptele noastre de libertate și voință ca persoane conștiente. Totuși, El ne cunoaște într-un mod care ne va rămâne mereu inaccesibil, deoarece existența noastră izvorăște din actul liber al voinței Sale creatoare.⁴⁴ De aceea, relația omului cu Dumnezeu nu este una de tip subiect–obiect, căci lumea a fost adusă la ființă din nimic.

La întrebările teologice fundamentale, răspunsul cel mai profund și totodată simplu este acesta: Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin voința Sa, pentru că El a voit așa.⁴⁵

Concluzii

În contextul reflecției asupra demnității umane, ca realitate care se exprimă prin libertatea și responsabilitatea persoanei, devine limpede că libertatea de conștiință⁴⁶ este nu doar o garanție juridică, ci și respirația însăși a ființei umane. Omul își descoperă demnitatea atunci când poate alege în mod liber și conștient ceea ce dă sens vieții sale și când are curajul să răspundă pentru aceste alegeri. O conștiință liberă nu se reduce la simpla autonomie interioară, ci se transformă într-un spațiu al întâlnirii cu celălalt, al recunoașterii reciproce și al construcției unei comunități bazate pe respect și solidaritate.

Demnitatea umană nu este un concept teoretic, ci o experiență vie: aceea de a fi liber și responsabil în fața propriei conștiințe, în fața celorlalți și în fața lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi poartă în sine această

⁴³ Sfântul Maxim Mărturisitorul, *op. cit.*, p. 223.

⁴⁴ Cristian-Vasile Petcu, "Învățătura despre „omul cel nou”, în *Epistola către Efeseni 2,15*", în *Analele Universității Ovidius*, Seria: Teologie, nr 1/2010, pp.180-197.

⁴⁵ Vladan Perishich, "Can we speak about patristic theory of ideas?", în, *Philosophy and Orthodoxy*, Athena, 1992, p. 156;

⁴⁶ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Key aspects of the Freedom of Conscience", în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

chemare de a trăi în adevăr și iubire, iar libertatea de conștiință devine spațiul în care demnitatea se poate manifesta deplin.

În această lumină, drepturile omului își găsesc temelia nu în convenții trecătoare, ci în însăși demnitatea persoanei, care cere să fie tratată ca un scop și niciodată ca un mijloc. Educația devine instrumentul prin care libertatea interioară se cultivă, prin care conștiința este formată și prin care responsabilitatea se transformă în atitudine civică și morală. O educație întemeiată pe demnitate și pe libertatea de conștiință pregătește generații capabile nu doar să-și revendice drepturile, ci și să-și asume datoriile față de aproapele și față de întreaga societate.

Pacea durabilă nu poate fi rodul constrângerii⁴⁷, al tăcerii impuse sau al uniformizării, ci rezultatul unui dialog liber între conștiințe care se respectă și se recunosc în demnitatea lor comună. Numai o libertate trăită responsabil, ca expresie a iubirii și a respectului față de alteritate, poate întemeia un viitor în care drepturile nu sunt simple declarații, ci realități concrete, iar pacea nu este absența conflictului, ci prezența comuniunii.⁴⁸ Pacea durabilă nu se construiește prin forță sau compromisuri fragile, ci prin întâlnirea dintre persoane care se recunosc în aceeași demnitate, chiar dacă sunt diferite prin cultură, credință sau tradiții.⁴⁹ Ea începe din interiorul fiecăruia și se răspândește în comunități atunci când avem curajul de a iubi în libertate și de a respecta în responsabilitate.

Într-o lume marcată de tensiuni, de graba schimbării și de tentația uniformizării⁵⁰, este vital să redescoperim faptul că numai respectul față de conștiința celuilalt poate asigura drepturile tuturor și poate pune te-

⁴⁷ Cristian-Vasile Petcu, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), In *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.

⁴⁸ Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Reason for having a Devotional Life in a Secularized World”, în *Pastorație și Misiune în Diaspora*. Lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (*International Symposium on Science, Theology and Arts - ISSA 2021*), Himcinschi, Mihai; Onișor, Remus (eds.), ediția a XX-a, vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2021, pp.135-152.

⁴⁹ Cristian-Vasile Petcu, „Cadru juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), In volumul *Simpozionului Internațional “Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422-450.*

⁵⁰ Cristian-Vasile Petcu, *Relația dintre globalizare și identitatea Bisericii în contextul învățăturii creștine ortodoxe*, în revista „Teologie și Viață – revistă de gândire și spiritualitate creștină”, nr. 1-4/2023, pp. 90-100.

melia unei educații autentice, care să formeze oameni liberi, responsabili și capabili de solidaritate.

De aceea, să dăm curs invitației de a privi libertatea de conștiință nu ca pe un privilegiu sau ca pe un simplu drept, ci ca pe darul prin care demnitatea omului își găsește împlinirea și prin care putem construi împreună un viitor mai drept, mai educat și mai pașnic.

Bibliografie:

- ✦ BAUMGARTNER, Isidor, *Psicologia pastorală*, Editura Borla, Roma, 1993.
- ✦ CENCINI, Amedeo; MANENTI, Alessandro, *Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi*, Editura Dehonaine, Bologna, 1997.
- ✦ FIZZOTTI, Eugenio, *Per essere liberi. Logoterapia quotidiana*, Edizione Paoline, Milano, 1992, p. 51.
- ✦ GUȚU, Gherorghe, *Dicționar latin-român*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.
- ✦ ILUȚ, Petru, *Sinele și cunoașterea lui. Teme actuale de psihosociologie*, Editura Polirom, Iași, 2001.
- ✦ JURCA, Eugen *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009.
- ✦ MASLOW, Abraham, *Motivazione e personalita*, Editura Armando Armando, Roma, 1973.
- ✦ PERISHICH, Vladan, *Can we speak about patristic theory of ideas? În, Philosophy and Orthodoxy*, Athena, 1992.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, „Cadrul juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), In volumul Simpozionului Internațional ”Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422-450.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), In *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, *Relația dintre globalizare și identitatea Bisericii în contextul învățaturii creștine ortodoxe*, în revista „Teologie și Viață – revistă de gândire și spiritualitate creștină”, nr. 1-4/2023, pp. 90-100.

- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, "Învățătura despre „omul cel nou”, în Epistola către Efeseni 2,15”, în *Analele Universității Ovidius*, Seria: Teologie, nr 1/2010, pp.180-197.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Key aspects of the Freedom of Conscience", în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp. 30-37.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Plea for Human Dignity", în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Precum Eu v-am iubit pe voi, să vă iubiți unul pe altul !", *Argeșul orthodox*, IX, 2010, nr. 467, p.7.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "The Reason for having a Devotional Life in a Secularized World", în *Pastorație și Misiune în Diaspora. Lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (International Symposium on Science, Theology and Arts - ISSTA 2021)*, Himcinschi, Mihai; Onișor, Remus (eds.), ediția a XX-a, vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2021, pp. 135-152.
- ✦ SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, *Capete despre dragoste*, în Filocalia 2, traducere pr. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, București, 2009.
- ✦ SOVERNIGO, Giuseppe, *Educare de la fede. Come elaborare un progetto*, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1995.
- ✦ VASILE, Adrian, *Secularization and its Impact on the Jews' Religious Life*, publicat în *Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology*, vol. 4, Issue 1, December 2017, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, DOI: 10.18638/dialogo.2017.4.1, pp. 67-77, <http://www.dialogo-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=170401-7>.
- ✦ VIDAL, M., *Manuale di etica teologica. Morale fondamentale*, vol. I, Cittadella Editrice, Assisi, 1994.